

Co-thinking and Creation for STEAM diversity-gap reduction

2020-1-ES01-KA201-082601

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

QUESTIONNAIRE – ITALIAN

GRIAL RESEARCH GROUP (USAL)

CreaSTEAM CONSORTIUM

2023

QUESTIONARIO

Dati socio-demografici

1. Sesso:
(O1: Femmina- Maschio) – (O2: Femmina - Maschio - Nessuna delle risposte precedenti - Nessuna risposta)
2. Anno di nascita:
3. Corso di studi (secondo il sistema scolastico locale):
4. Paese di nascita:
5. Paese di Residenza:
6. Da quanto tempo risiedi nel Paese sopra menzionato:
 - a. meno di sei mesi
 - b. tra 6 mesi e 2 anni
 - c. più di 2 anni e meno di 5 anni
 - d. più di 5 anni e meno di tutta la tua vita
 - e. tutta la vita
7. Titolo di istruzione del padre:
Nessuno - Istruzione primaria - Istruzione secondaria - Laurea
8. Paese di nascita del padre:
9. Titolo di istruzione della madre:
Nessuno - Istruzione primaria - Istruzione secondaria - Laurea
10. Paese di nascita della madre:
11. Hai fratelli e/o sorelle? SI-NO Se sì, quanti?
12. Hai già partecipato ad altre attività STEAM con i tuoi compagni di classe? SI – NO
13. Se SI, ti è piaciuto partecipare all'attività?
 - Non mi è piaciuto per nulla
 - Non mi è piaciuto
 - Né molto né poco
 - Mi è piaciuto
 - Sì, mi è piaciuto molto

BLOCCO 1 (PRE – POST PROGETTO)

Motivazione e percezione professionale nel progetto STEAM.

Obiettivo: Valutare il cambiamento della percezione e dell'auto-percezione rispetto alle discipline STEAM, dopo l'applicazione delle unità didattiche del progetto.

Parte I

Il questionario si divide in cinque parti e mira a valutare la propria percezione riguardo le discipline scientifiche. Richiede 5 minuti. Si consiglia di rispondere con la prima impressione, senza pensarci troppo.

Istruzioni: indicare il grado di apprezzamento per ciascuna materia indicata:

14. Per me, SCIENZE è:

affascinante	1	2	3	4	5	ordinario
appassionante	1	2	3	4	5	irrilevante
stimolante	1	2	3	4	5	non stimolante
insignificante	1	2	3	4	5	significante
noioso	1	2	3	4	5	interessante

15. Per me, MATEMATICA è:

affascinante	1	2	3	4	5	ordinario
appassionante	1	2	3	4	5	irrilevante
stimolante	1	2	3	4	5	non stimolante
insignificante	1	2	3	4	5	significante
noioso	1	2	3	4	5	interessante

16. Per me, INGEGNERIA è :

affascinante	1	2	3	4	5	ordinario
appassionante	1	2	3	4	5	irrilevante
stimolante	1	2	3	4	5	non stimolante
insignificante	1	2	3	4	5	significante
noioso	1	2	3	4	5	interessante

17. Per me, TECNOLOGIA è :

affascinante	1	2	3	4	5	ordinario
appassionante	1	2	3	4	5	irrilevante
stimolante	1	2	3	4	5	non stimolante
insignificante	1	2	3	4	5	significante
noioso	1	2	3	4	5	interessante

18. Per me, una CARRIERA in scienze, tecnologia, ingegneria, o matematica è:

affascinante	1	2	3	4	5	ordinario
appassionante	1	2	3	4	5	irrilevante
stimolante	1	2	3	4	5	non stimolante
insignificante	1	2	3	4	5	significante
noioso	1	2	3	4	5	interessante

Fonte: STEM Semantics Survey

Parte II

	In completo disaccordo	In disaccordo	Né in accordo né in disaccordo	D'accordo	Completamente d'accordo
19. Prenderei in considerazione una carriera nell'ambito della matematica.					
20. Prenderei in considerazione una carriera nell'ambito delle scienze.					
21. Prenderei in considerazione una carriera nell'ambito della tecnologia.					
22. Prenderei in considerazione una carriera in ingegneria.					
23. Me la cavo bene in matematica.					
24. Me la cavo bene in scienze.					
25. Credo di poter avere successo in una carriera in ingegneria.					
26. Credo di poter avere successo in una carriera nell'ambito della tecnologia.					

BLOCCO 2 (PRE - POST). Ambiente scolastico e spazio inclusivo nella scuola, con i coetanei e gli insegnanti (prima e dopo l'applicazione del progetto STEAM).

Categoria		Per niente	Non molto	Neutro	Abbastanza	Molto	Non lo so
Percezione degli studenti delle pratiche di inclusione per l'ingresso a scuola	27. Ti senti accolto a scuola?						
Percezione degli studenti delle pratiche di inclusione all'interno della scuola	28. Gli altri ragazzi sono socievoli?						
	29. Gli insegnanti sono socievoli?						
	30. Ti senti preso in considerazione quando si decidono le regole della classe?						
	31. Gli altri studenti ti aiutano quando ti trovi in difficoltà ?						
	32. Gli insegnanti ti aiutano quando ti trovi in difficoltà?						
	33. Partecipi ad attività extra-curricolari?						
	34. Ritieni che l'inclusione sia un elemento importante nell'istituzione scolastica?						
	35. Pensi che la scuola si impegni nell'inclusione di tutti i ragazzi?						
Percezione degli studenti del gradimento scolastico	36. Pensi che ci siano barriere fisiche per entrare nell'edificio scolastico? (ad esempio per gli studenti con esigenze speciali)						
	37. Quanto ti piace la scuola?						

Fonte: Survey on Inclusive Education in ten Primary Schools of Kosovo

BLOCK 3 (POST). SODDISFAZIONE

38. Elenca tre cose (attività, tecnologie utilizzate, contenuti, approcci pratici, spazi, insegnanti) che ti sono piaciute delle attività alle quali hai partecipato.
39. Elenca tre cose (attività, tecnologie utilizzate, contenuti, approcci pratici, spazi, insegnanti) che non ti sono piaciute delle attività alle quali hai partecipato.
40. Assegna un punteggio alle attività alle quali hai partecipato.
41. Indica cosa cambieresti per migliorare le attività rispetto ai commenti positivi o negativi che hai espresso sopra.